

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 456 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'afvor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туруоу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	78
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdimo'minova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimo'min qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 Choriyeva Sedona Sharif qizi
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 Dehkonova Mahmuda Ortigovna
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 Hayitov Oybek Eshboyevich
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 Jumashova Sayyora Shonazarovna
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 Kulboyev Nodirjon Salaydinovich
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 M. S. Usmonova
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 Ochilov Elbek Olimovich
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 Qabulov Baxrom Quzibayevich
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 Siddiqova Shoxida Isoqovna
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 Yusupova Sanobar Odil qizi
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 Zokirov Furqat Muxsinovich
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 Уразова М. Б., Асанова К. У.
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 Норбоева Дилафруза Джумакуловна
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 Пирманова Бахора Эшмухаммедовна
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 Xaitova Nazokat
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 Norboyeva Ra'no Abrayevna

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA BILISHGA QIZIQISHNI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMI

Kayumova Nargiza Mirziyatovna

Nizomiy nomidagi TDPU, Maktabgacha ta'lim fakulteti,
Maktabgacha ta'lim pedagogikasi va psixologiyasi kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada bolalarning bilish faoliyati o'quv faoliyati jarayonida orttiriladigan tajribalari asosida rivojlanishi, maktabgacha ta'lim tashkiloti o'sib kelayotgan avlodga taqdim etadigan ijtimoiy tajribalarni tahlil etish orqali ijodiy bilish faoliyatining yangi muammolarni hal etishga qaratilgan izlanish va tashabbuskorlikka asoslangan umumiy elementlari mavjudligi ajratib ko'rsatilgan. Shuningdek, maktabgacha katta yoshdagi bolalar bajaradigan o'quv va faoliyatlardagi topshiriqlar orqali bolalar bilishga bo'lgan qiziqish tajribasini o'zlashtirishi haqidagi fikr tasdiqlanadi. Bolalarda bilishga qiziqishni shakllantirishda maktabgacha ta'limda kreativ o'quv-tarbiyaviy muhitning tashkil etilishi alohida ahamiyat kasb etadi. Mazkur vaziyatda rivojlantiruvchi ta'limga alohida e'tibor qaratish talab etilib, ijodiy jarayonni tashkil etish shakllari o'zgaradigan qo'shimcha mashg'ulotlarni o'tkazish zarurati vujudga keladi.

Kalit so'zlar: Bilish, qiziqish, bilishga qiziqish, bilish faoliyati, faoliyatni tashkil etish, amaliy ahamiyat.

Abstract: This article examines the development of children's cognitive activity based on the experience they acquire in the process of educational activities, as well as the analysis of the social experiences provided by preschool educational organizations to the growing generation. It highlights the common elements of creative cognitive activity that are based on research and initiative in solving new problems. The study confirms that children develop an interest in knowledge through educational and activity tasks in older preschool years. The organization of a creative educational environment in preschool education plays a crucial role in fostering children's interest in learning. In this context, special attention should be given to developmental education, and additional classes should be conducted to modify the forms of organizing the creative process.

Key words: Knowledge, interest, interest in knowledge, cognitive activity, organization of activity, practical significance.

Аннотация: В данной статье рассматривается развитие познавательной деятельности детей на основе опыта, приобретенного в ходе учебной деятельности, анализ социального опыта, предоставляемого дошкольной образовательной организацией подрастающему поколению, а также общие элементы творческой познавательной деятельности, направленные на решение новых задач, основанные на исследованиях и инициативе. Подтверждается мнение о том, что дети осваивают опыт любознательности через задания, выполняемые в процессе учебы и деятельности в старшем дошкольном возрасте. Создание творческой образовательной среды в дошкольном образовании имеет особое значение в формировании интереса детей к обучению. В этой ситуации необходимо уделять особое внимание развивающему обучению и проводить дополнительные тренинги, изменяющие формы организации творческого процесса.

Ключевые слова: Знания, интерес, интерес к знаниям, познавательная деятельность, организация деятельности, практическая значимость.

KIRISH

Jahonda uzluksiz ta'lim tizimini xalqaro standartlarga mos ravishda tashkil etish, ilk yoshdan bolalarning faolligini oshirishga alohida e'tibor qaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.04.2019 yildagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son'li Farmonida aks etgan bo'lib, unda "bilimning mustahkam poydevoriga ega bo'lish, ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, o'quvchilarda hamkorlik qobiliyatlari va bilishga qiziqishni shakllantirish" ustuvor yo'nalishlar sifatida amaliyotga tatbiq etilmoqda.

Ijodiy faol bola shaxsini shakllantirish maktabgacha yoshdan rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalari orqali intellektual salohiyatni shakllantirishga imkon beradigan bilimga oid kompetensiyalarni tarkib toptirishni nazarda

tutadi. Shuningdek, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda bilishga qiziqishni maqsadga yo'naltirilgan va tizimli ravishda shakllantirish hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Jahonda ta'lim va ilmiy-tadqiqot muassasalarida kognitiv faoliyat tajribasi asosida bolani turli abstrakt-mantiqiy fikrlash operatsiyalarini o'zlashtirishga o'rgatish, bilishga qiziqish va rag'batni uyg'otishga yo'naltirilgan amaliy topshiriqlarni bajarish orqali tarbiyalanuvchilarning iqtidori va kreativ qobiliyatlari elementlarini rivojlantirishga e'tibor qaratilmoqda. Tizimli, faoliyatga yo'naltirilgan hamda kompetensiyaviy yondashuvlar asosida bolalarda bilishga qiziqishni shakllantirishning didaktik imkoniyatlarini takomillashtirishga doir ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Shu bilan birga, maktabgacha katta yoshdagi bolalarda bilishga qiziqishni shakllantirish omillari ta'sirini baholash, ta'lim-tarbiya jarayonida kognitiv-kreativ muhitni qaror toptirish, kognitiv ta'lim texnologiyalarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy izlanishlar amalga oshirilmoqda. Maktabgacha ta'limga bunday yondashuv shaxsga yo'naltirilgan ta'lim strategiyasi talablariga mos ravishda hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish va bolalarning faoliligini oshirishning metodik mexanizmini takomillashtirishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirgi kunda bilishga qiziqish tushunchasini shakllantirishga turlicha yondashuvlar mavjud. N. F. Dobrynin qayd etadi: "Bilishga qiziqish – bu insonning diqqat-e'tiborini tanlab olishidir" ^[18]. L. S. Rubinshteyn esa bilimga qiziqishni intellektual va hissiy faoliyatning bir ko'rinishi sifatida talqin qiladi ^[39]. D. Freyd ta'limga qiziqishni "bir generator" deb yozgan ^[45]. N. G. Morozov esa bilishga qiziqishni atrof-dagi dunyoga faol hissiy-bilish munosabati deb ta'riflaydi ^[34].

Bugungi kunga kelib, tadqiqotlarda bilishga qiziqishni shakllantirish muammolari bo'yicha turli nuqtai nazarlar ilgari surilgan.

N. K. Postnikova qiziqishni noma'lumni kashf etishga qaratilgan bilim faoliyati deb hisoblaydi. Uning fikriga ko'ra, qiziqish faoliyat ko'rinishlari majmui sifatida namoyon bo'ladi (masalan, bola tomonidan beriladigan savollar soni orqali). Biroq, bu yondashuv asosan tavsifiy bo'lib, qiziqishning haqiqiy mexanizmini ochib bermaydi ^[37].

A. Vallon tadqiqotida bilishga qiziqish bilim mavzusiga nisbatan hissiy munosabat sifatida qaraladi. Maktabgacha yoshdagi bola bilimining dastlabki ob'yektlaridan biri – ob'ektiv dunyo. Predmet dunyosiga qiziqish shakllanishi bolalarning rivojlanish muvaffaqiyatini va ularning ijtimoiylashuv jarayonini belgilaydi ^[10].

L. I. Bojovich ^[7] va L. S. Vigoskiy ^[14] faoliyatning maxsus shakllari hamda ijobiy hissiy holat tashqi taassurotlarga ehtiyojdan kelib chiqishini ta'kidlab, maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarida bilishga qiziqishni rivojlantirish mumkinligini ilgari surishgan. Bu jarayonda bilishga qiziqish shakllanishi faoliyat orqali yuzaga chiqadi (L. S. Vigoskiy ^[14], S. L. Leontyev, Rubinshteyn ^[39] va boshqalar).

Bilishga qiziqishning maqsadi – insonning atrof-muhitni yaxlit o'rganish, uni ongda aks ettirish istagi, tabiiy jarayonlar, sabab-oqibat munosabatlari va qonuniyatlarni tushunishdan iborat. Shu bilan birga, bilish faoliyatiga kiritilayotgan bilishga qiziqish turli shaxsiy munosabatlarning paydo bo'lishi bilan bog'liqdir:

- muayyan fan sohasiga nisbatan tanlama munosabat;
- bilish faoliyatida ishtirok etish;
- bilimdagi hamkorlar bilan muloqot.

Predmetli dunyoni bilish bosqichi va uning ilmiy faktlar bilan aloqadorligi mafkura shakllanganligi, shuningdek, tabiatni bilishga qiziqish orqali oldinga intilish bilan bog'liq

A.N. Leontiev bilishga qiziqishning rivojlanishi yuqori darajada shaxsning barcha ruhiy jarayonlarini rag'batlantiradi, doimiy faoliyatida yangilik izlashga undaydi, deb ta'kidlaydi ^[28]. Pedagogik jarayonda bilishga qiziqish muhim rol o'ynaydi. I.V. Metelskiy qiziqishni quyidagicha belgilaydi: "Qiziqish – bu mavzuni o'rganish, qiyinchiliklarni yengish, muvaffaqiyat qozonish, o'z-o'zini ifodalash va rivojlanayotgan shaxsni tasdiqlash bilan bog'liq bo'lgan ijobiy hissiy munosabat bilan bog'liq faol bilim yo'nalishidir" ^[33]. Pedagogikada bilishga qiziqish bolalarning bilish faoliyatini faollashtirish vositasi sifatida tashqi qo'zg'atuvchi sifatida tushuniladi ^[25]. Pedagogikada bilishga qiziqishni o'rgangan G.I. Shchukina uni quyidagicha belgilaydi: "Bilishga qiziqish shaxsning faollik darajasini ko'rsatadi. U insonning ruhiy jarayonlari bilan bog'liq bo'lib, shaxs xarakteri tarkibida katta o'rin egallaydi." Uning fikricha, qiziqishning rivojlanishi yuzaki, barqaror, chuqur tomonga qarab boradi ^[48]. Muayyan shaxslar hayotida bilishga qiziqishning ahamiyati beqiyosdir. B.P. Esipov bilim va qiziqish shaxs bilan uzviy bog'liq bo'lgan ta'lim, deb ta'kidlaydi. U qiziqishning umumiy hodisasi sifatida individual ruhiy jarayonlar (aqliy, hissiy, tartibga soluvchi), shuningdek, insonning dunyo bilan ob'ektiv va sub'ektiv o'zaro munosabatlaridan iborat murakkab tuzilishga ega ^[19].

Bilishga qiziqish motivatsion va tartibga solish imkoniyatlariga ega bo'lib, bolaning bilish faoliyatining sub'ekti sifatida unumli rivojlanishiga yordam beradi. Insonning barqaror xarakteristikasi bo'lib, bilishga qiziqish uning shakllanishiga yordam beradi, chunki uning ta'siri ostida idrok yaxshi bo'ladi, kuzatish rivojlanadi, hissiy

va mantiqiy xotira faollashadi va tasavvur yanada jadallashadi. Shunga asoslanib, tadqiqotchilar, hususan G.I. Shchukina, qiziqishni shaxsning tanlanma yo'nalishi sifatida belgilaydi, bilim sohasiga va uning predmet tomoniga hamda bilimlarni o'zlashtirish jarayoniga murojaat qiladi ^[49].

B.P. Esipovning fikriga ko'ra, nazariy qiziqish muayyan fanning murakkab nazariy masalalari va muammolarini o'rganish istagi bilan ham, ulardan bilim vositasi sifatida foydalanish bilan ham bog'liq. Shunday qilib, bu bosqichda shaxs tuzilishidagi bilim ibtidosi emas, balki aktyor, sub'ekt va shaxs sifatida ham aniqlanadi. Haqiqiy jarayonda bilishga qiziqishning barcha bosqichlari murakkab munosabatlar majmuidan iborat.

Bilishga qiziqishning xususiyatlarini o'rganishda shuni ta'kidlash kerakki, uning xarakterli tomoni irodaviy yo'nalishi hisoblanadi. Bilishga qiziqish nafaqat ta'lim jarayoniga, balki uning natijasiga ham qaratilgan va bu har doim maqsadga intilish, uni amalga oshirish, qiyinchiliklarni yengib o'tish, irodaviy keskinlik va kuch bilan bog'liq, chunki bilishga qiziqish irodaviy harakatlarning raqibi emas, balki uning o'zi bilan bog'liq. Shaxsning barcha eng muhim ko'rinishlari bilishga qiziqishda o'zaro aloqada bo'ladi ^[21].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda qo'llangan asosiy metodlar quyidagilardan iborat: tahlil va sintez, so'rovnomma usuli, tajriba-sinov usuli, ekspert baholash usuli hamda matematik-statistik usullar. Tadqiqot pedagogik-psixologik va metodik adabiyotlarni tahlil qilish, pedagogik tajribani o'rganish va umumlashtirish, pedagogik kuzatish, nazariy va amaliy tavsifga asoslangan modellashtirish, so'rov-diyagnostik suhbat, anketa hamda matematik-statistik usullarni qo'llash asosida olib borildi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda bilishga qiziqish motivasion-rag'batlantiruvchi, mazmunli-faoliyatli va emotsional-baholovchi komponentlar integratsiyasi hamda yo'naltiruvchi, ijodiy, mustaqillik va o'z-o'zini namoyon etish funksiyalari sabab-qadriyatli munosabatlar tizimi asosida rivojlantirildi.

O'quv-bilish faoliyatining didaktik imkoniyatlari birgalikdagi faol harakatlar orqali o'z-o'zini namoyon etish, bilishni oshirishga intiluvchi tarbiyalanuvchining shaxsiy salohiyatini va bilishga qiziqishini shakllantirish hamda hamkorlikdagi faoliyatda nutqiy va vizual muloqotni qo'llash asosida aniqlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu tadqiqot natijasida quyidagi muhim xulosalarga erishildi: muammoga falsafiy, metodologik, metodik, psixologik va pedagogik yondashuvlar, shuningdek, maktabgacha yoshdagi bolalarda bilishga qiziqishni shakllantirishga doir milliy tajriba, respublikamiz va chet ellik olimlarning ilmiy izlanishlari hamda bilish faoliyatini tashkil etishga oid ish tajribalari asoslanganligi aniqlandi. Tadqiqot vazifalariga mos keluvchi va o'zaro bir-birini to'ldirib boruvchi metodlarning qo'llanilganligi, tahlil va tadqiqot tavsifining miqdoriy hamda sifat jihatidan ta'minlanganligi, tajriba-sinov ishlarining validligi hamda olingan natijalarning matematik-statistik tahlil metodlari yordamida qayta ishlangani tadqiqotning ilmiy asoslanganligini mustahkamladi. Tadqiqot natijalarining ilmiy ahamiyati "bilish", "qiziqish", "bilishga qiziqish", "bilish faoliyati" kabi tushunchalarning mazmuni va mohiyatining yoritib berilganligi, maktabgacha katta yoshdagi bolalarda bilishga qiziqishni shakllantirishning yosh va pedagogik-psixologik o'ziga xos jihatlarning aniqlashtirilgani, bilishga qiziqishni shakllantirish komponentlari va funksiyalarining belgilab berilgani, hamkorlikdagi faoliyatning bolalarda bilishga qiziqishni shakllantirishga doir didaktik imkoniyatlari ochib berilgani bilan izohlanadi.

Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati maktabgacha katta yoshdagi bolalarda bilishga qiziqishni shakllantirishga qaratilgan pedagogik model, hamkorlikdagi faoliyatni tashkil etish turlari va shakllarini qo'llash bo'yicha metodik ko'rsatmalar, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida hamkorlikdagi faoliyatni tashkil etish texnologiyasini tatbiq etishga oid ilmiy-metodik tavsiyalar ishlab chiqilganligi hamda bilishga qiziqishni shakllantirishning metodik shart-sharoitlari takomillashtirilganligi bilan belgilanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, bilishga qiziqish nafaqat barqaror jarayon, balki bir predmetni boshqasi bilan qiyoslash orqali bilish doirasini kengaytirishga imkon beruvchi, ob'ekt yoki jarayonning o'zini bevosita motivlashtiruvchi bilish faoliyatida namoyon bo'ladigan shaxsning integrativ sifatidir. Bilishga qiziqish motivasion-rag'batlantiruvchi, mazmunli-faoliyatli va emotsional-baholovchi komponentlarni o'z ichiga oladi hamda bir vaqtning o'zida shaxsiy funksiyalarning rivojlanishini ta'minlaydi.

Bilishga qiziqish komponentlarining har biri qanchalik yuqori darajada shakllangan bo'lsa, shaxsiy funksiyalar ham shunchalik rivojlanib boradi. Bu esa maktabgacha katta yoshdagi bolaning shaxs sifatida rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Hamkorlikdagi faoliyat asosida bolalarning bilishga qiziqishini pedagogik qo'llab-quvvatlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

“Ilk qadam” davlat o‘quv dasturiga muvofiq, “Bilish jarayonining rivojlanishi” quyidagi kichik sohalarni o‘z ichiga oladi: intellektual-anglash, elementar-matematik malakalar, tadqiqiy bilish va samarali refleksiv faoliyat. Ushbu malakalar integrativ tavsifga ega bo‘lib, mashg‘ulotlar va rivojlanish markazlaridagi faoliyat uyg‘unligini talab etadi. Bunday kompleks yondashuv bolalarda bilishga qiziqishni rag‘batlantirish va yangi ehtiyojlarni shakllantirishga yordam berishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Kayumova, N. M. (2022, November). Функциональные обязанности директора дошкольной образовательной организации. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS”, 1(3), 102–107.
2. Kayumova, N. M., & Ro‘ziyeva, M. M. Oilada bolalarni xalq merosi vositasida ma’naviy-axloqiy tarbiyalashda xalq pedagogikasining o‘rni. Uchinchi renessans davrida maktabgacha ta’lim va tarbiyaning roli mavzusidagi talabalarning ilmiy-amaliy anjumani materiallari, 102–104.
3. Kayumova, N. M., & Bazarbaeva, Z. O. (2023, October). Речь детей как психолого-педагогическая проблема. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION”, 2(8), 68–73.
4. Kayumova, N. M. (2023). Educating children in the spirit of national values in preschool educational organizations and in the family. Modern Scientific Research International Scientific Journal, 1(6), 33–38.
5. Kayumova, N. M., & Turg‘unova, M. R. (2023, January). “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi asosida maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ta’lim jarayonlarini tashkil etish. INTERNATIONAL CONFERENCES, 1(2), 609–612.
6. Kayumova, N. M., & Turg‘unova, M. R. (2023, January). Maktabgacha ta’limni sifat jihatdan takomillashtirishda tarbiyachining pedagogik mahorati. INTERNATIONAL CONFERENCES, 1(2), 605–608.
7. Kayumova, N. M., & Murodxo‘jaeva, Z. M. (2023, January). Tarbiyachining faoliyatni tashkil etish jarayonidagi ijodkorligi. INTERNATIONAL CONFERENCES, 1(2), 601–604.
8. Kayumova, N. M., & Yakubova, Z. Z. (2021). Дошкольное образование как способ формирования образованной и воспитанной личности. Современная наука. XXI век: научный, культурный, ИТ контекст, 92–95.
9. Kayumova, N. M. (2019). Peculiarities of teaching English in ESP classes. MODERN SCIENTIFIC RESEARCH, 128.
10. Kayumova, N. M., & Pirmukhamedova, M. E. (2019). Руководитель дошкольной образовательной организации и его функциональные обязанности. Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации, 42.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.